

Ψαλτίδου, Α., Δουκάκης, Σ. & Γιαννοπούλου, Π. (2012). Τα σχήματα του κώδικα διαδικτυακής κυκλοφορίας (ΚΩ.ΔΙ.ΚΥ.). 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ. Βόλος.

Η παραγωγή ταινίας animation στο νηπιαγωγείο ως εργαλείο μάθησης

Τριάντου Ιωάννα

M.ed., Νηπιαγωγός,

igtrian@yahoo.com

Περίληψη

Το κινούμενο σχέδιο, αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές οπτικοακουστικές γλώσσες. Απευθυνόμενο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σε θεατές κάθε ηλικίας και χρησιμοποιώντας με απόλυτη επιτυχία την εικόνα-σύμβολο αλλά και την υπερβολή, την υπέρβαση της πραγματικότητας, την απόλυτη φαντασία κατάφερε να είναι ένα ιδιαίτερα δημοφιλές είδος τέχνης. Το κινούμενο σχέδιο έδωσε την ευκαιρία στους δημιουργούς του, από την περίοδο των πρώτων ρομαντικών τολμηρών δημιουργιών, ως την εποχή της Ψηφιακής Τεχνολογίας, να ψυχαγωγήσουν, να διδάξουν, να διηγηθούν και να αναπαραστήσουν φανταστικούς κόσμους σε πολλούς μικρούς και μεγάλους θεατές. Το animation ως ένα είδος αγαπητό και οικείο στα παιδιά, αποτελεί από τις πρώτες στιγμές της εμφάνισής του σημαντικό εργαλείο μεταφοράς γνώσεων και θεωρείται μία από τις βασικότερες εκδοχές της οπτικοακουστικής παιδείας. Η έρευνα που ακολουθεί επιχειρεί να διερευνήσει την ένταξη του animation στον σχολικό χώρο του νηπιαγωγείου, και την δυνατότητα του να είναι ένα εργαλείο μάθησης για τα παιδιά, τα οποία μέσα σε ένα συγκεκριμένο παιδαγωγικό πλαίσιο γίνονται παραγωγοί μιας ταινίας animation.

Λέξεις κλειδιά: animation, νηπιαγωγείο, εργαλείο μάθησης, παραγωγή ταινίας

Εισαγωγή

Η οπτικοακουστική παιδεία υπάρχει στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από δύο βασικούς εκπαιδευτικούς στόχους, που αφορούν αφενός μεν στην καλλιέργεια της ικανότητας «ανάγνωσης» και αποκωδικοποίησης των οπτικών μηνυμάτων ή ακόμη και των ιδεών μίας ταινίας animation και αφετέρου στην «γραφή» δηλαδή την παραγωγή ταινιών animation, διαδικασία η οποία καθιστά τα παιδιά ικανά να κατασκευάσουν τα ίδια μηνύματα, να πάρουν το λόγο να γίνουν τα ίδια «συγγραφείς» οπτικοακουστικών κείμενων, να δώσουν σε όλους την δική τους εκδοχή για τον κόσμο που τα περιβάλλει (Κούρτη, κ.ά., 2009). Από μια τέτοια παιδαγωγική διαδικασία, το κέρδος είναι πολλαπλό αφού εκτός από την καλλιέργεια της αισθητικής των μαθητών, επιτυγχάνεται η ανάπτυξη της γνωστικής τους εμπειρίας, η συναισθηματική τους ολοκλήρωση αλλά και η διεύρυνση του πνευματικού τους ορίζοντα (Fleming, 1993). Εντούτοις, παρατηρείται ένα σημαντικό ερευνητικό κενό στη μελέτη της παραγωγής από τα ίδια τα παιδιά οπτικοακουστικού υλικού, κυρίως στην σχολική βαθμίδα του Νηπιαγωγείου, στα στάδια τα οποία αποτελούν μέρος αυτής της δημιουργίας, στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά ανταποκρίνονται στα στάδια αυτά, και στα οφέλη τα οποία μπορεί να έχει για τους μαθητές αυτή η διαδικασία είτε σε γνωστικό, είτε σε συναισθηματικό επίπεδο, είτε ακόμη σε επίπεδο απόκτησης δεξιοτήτων που αφορούν στην δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα εκπαιδευτική έρευνα επικεντρώνεται στην εξέταση της παιδαγωγικής και καλλιτεχνικής διαδικασίας της παραγωγής μιας ταινίας κινουμένων σχεδίων από παιδιά του Νηπιαγωγείου και στη σύγκρισή της με τις κλασσικές μεθόδους διδασκαλίας. Η καλλιτεχνική αυτή δραστηριότητα εντάσσεται στην μαθησιακή περιοχή του προγράμματος του Νηπιαγωγείου, η οποία αφορά στην μάθηση συγκεκριμένων ιστορικών και θρησκευτικών γεγονότων, στην αναγνώριση των χρονικών περιόδων της ιστορίας, στις οποίες εντάσσονται αυτά τα γεγονότα, όπως είναι η εποχή των σπηλαίων, τα αρχαία χρόνια, η γέννηση του Χριστού, η επανάσταση του 1821, ο πόλεμος

του '40, στη σειριοθέτησή τους, και στην προσέγγιση των χαρακτηριστικών τους (ενδυμασία, πολιτισμός, συνήθειες, κατοικία, μέσα μεταφοράς).

Θεωρητικό πλαίσιο

Βασικός στόχος του νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει το παιδί στην κοινωνική, συναισθηματική, σωματική και κοινωνική του ανάπτυξη. Πρόκειται για τομείς ανάπτυξης οι οποίοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους και συνθέτουν την ολότητα της ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου. Η αξία της εικαστικής αγωγής θεωρείται σημαντική στο νηπιαγωγείο επειδή ακριβώς δίνει την ευκαιρία στο παιδί να αναπτύξει τις ικανότητές του μέσω της παρατήρησης, να ευαισθητοποιηθεί απέναντι στο περιβάλλον του, να καλλιεργήσει τις αισθήσεις του, να «εκπαιδευτεί» στην έκφραση των συναισθημάτων του και μέσα από αυτούς τους δρόμους να απελευθερώσει τις δημιουργικές του ικανότητες (Ντολιοπούλου, 2002).

Το παιδί αυτής της ηλικίας έχει πραγματική ανάγκη να εμπλέκεται σε εικαστικές και καλλιτεχνικές διεργασίες, αφού με αυτόν τον τρόπο αποκτά τον έλεγχο των πράξεών του και γίνεται το ίδιο εξερευνητής των γνώσεων που κρύβονται πίσω από κάθε του πράξη. Ο πειραματισμός και η ανακάλυψη, στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με την κάθε εικαστική εμπειρία, είναι για την ηλικία των 5-7 ετών στοιχεία, τα οποία με την κατάλληλη παιδαγωγική αξιοποίηση συμβάλλουν ουσιαστικά στην υποστήριξη της μαθησιακής του προσπάθειας και της ανάπτυξής του (Ντολιοπούλου, 2002).

Στο νέο πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο τονίζεται επιπλέον και η «συμβολή των Τεχνών στην ανάπτυξη της επικοινωνίας, καθώς κάθε μορφή τέχνης έχει το δικό της συμβολικό σύστημα». Έτσι προκύπτει ένας νέος στόχος της εικαστικής παιδείας στο Νηπιαγωγείο, ο οποίος αφορά στην ανάπτυξη του «αισθητικού γραμματισμού», την επαφή των παιδιών με τα σημεία, τους κώδικες, τα στοιχεία και τις συμβάσεις των τεχνών (π.χ. κίνηση, ήχος, ενέργεια, οπτικές εικόνες και μορφές), ο οποίος μπορεί να παρέχει στα παιδιά την ευκαιρία για έκφραση και επικοινωνία με πολλούς και δημιουργικούς τρόπους. Επιπλέον στο νέο πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο η δομή της μαθησιακής περιοχής «Τέχνες» περιλαμβάνει εκτός από τα Εικαστικά, τη Μουσική, το Θέατρο, το Χορό και την Οπτικοακουστική Έκφραση, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση τόσο στην αισθητική εμπειρία που προσφέρει η ενασχόληση με αυτές τις τέχνες, η οποία λειτουργεί ως κλειδί για τη μάθηση στο συγκεκριμένο μαθησιακό πεδίο, όσο και στην περιγραφή τους ως συμβολικά συστήματα που το καθένα έχει τη δική του γλώσσα, αναδεικνύοντας μέσα από τις εικαστικές δραστηριότητες την ποικιλία των στοιχείων, των τεχνικών και των μορφών τους (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011).

Η τέχνη στην περίπτωση του νηπιαγωγείου συνδέεται άρρηκτα με όλα τα μαθησιακά πεδία αφού είναι πια αποδεδειγμένο ότι μέσω της τέχνης είναι πιο εύκολο να αποκατασταθεί η επαφή ανάμεσα στις αισθήσεις, την ευαισθησία, την φαντασία και τις νοητικές ικανότητες (Χαραλάμπους, 2002).

Η σύγχρονη παιδαγωγική προσέγγιση της μάθησης, επηρεασμένη κυρίως από γενικότερη τάση της σημερινής εποχής για διεπιστημονικότητα και συσχέτιση των επιμέρους γνώσεων και δίνοντας την πρέπουσα σημασία στην εμπειρικο-βιωματική γνώση, καταλήγει στην μεθοδολογία της ολιστικής αντίληψης για την γνώση, αμφισβητώντας τόσο την αποσπασματικότητα όσο και την λογική των διακριτών «μαθημάτων» στην σχολική διαδικασία (Walker & Soltis, 1997). Έτσι στόχος της εκπαίδευσης γίνεται η δυνατότητα να προσεγγίσει ο μαθητής μέσα από μια ολιστική αντίληψη της γνώσης ένα σύνολο γνώσεων που σε βάθος χρόνου θα του επιτρέψει να αποκτήσει την δική του κοσμοθεωρία μέσα από τις δικές του προσωπικές απόψεις (Αλαχιώτης, 2002).

Η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ο μαθητής θα έχει την ευκαιρία να εμπλακεί με την γνώση μέσα από εσωτερικές διεργασίες και με αυτόν τον τρόπο να την προσθέσει στα ήδη υπάρχοντα γνωστικά του σχήματα είναι πολύ σημαντική στην

εκπαιδευτική διαδικασία του Νηπιαγωγείου. Οι μαθησιακοί στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων οι οποίες οδηγούν τον μαθητή στην ενεργητική κατάκτηση της γνώσης. Τέτοιες γνωστικές δεξιότητες είναι η παρατήρηση, η σύγκριση, η αμφισβήτηση, η υπόθεση, η αξιολόγηση του αποτελέσματος, εργαλεία της επιστημονικής έρευνας τα οποία έχει την ευκαιρία να εισάγει στο επίπεδο των δικών του σχολικών αναζητήσεων. Το κινούμενο σχέδιο, στην περίπτωση που τα παιδιά είναι οι παραγωγοί μίας ταινίας, διαθέτει απεριόριστες δυνατότητες δημιουργικότητας και ανάπτυξης γνωστικών δεξιοτήτων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον μάθησης όπου το παιδί πρωταγωνιστεί χτίζοντας «καρέ-καρέ» τις δεξιότητες που απαιτούνται για την απόκτηση της ζητούμενης γνώσης. Τέτοιες δυνατότητες είναι:

- **Οι εκφραστικές του δυνατότητες:** Το animation μπορεί να δημιουργηθεί μέσα από μια σειρά υλικών. Αυτή η ελευθερία χρήσης και εμπύχωσης οποιουδήποτε υλικού από το περιβάλλον του παιδιού το βοηθάει να αναπτύξει την σκέψη του και να διευρύνει τις γνωστικές του ικανότητες (Halas, & Manvel, 1969).
- **Η δυνατότητα παρατήρησης:** Η δημιουργία ταινιών κινουμένων σχεδίων δίνει την ευκαιρία παρατήρησης και καταγραφής πληροφοριών που μεταβάλλονται με ταχύτητα στο χρόνο. Έτσι τα παιδιά, προκειμένου να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, μπαίνουν σε μία διαδικασία παρατήρησης, στην οποία δεν θα συμμετείχαν χωρίς αυτό τον στόχο.
- **Η δυνατότητα κατανόησης:** Όταν κάποια ταινία δημιουργείται από τα παιδιά έχοντας από πριν κάποιον ξεκάθαρο μαθησιακό στόχο, είναι βέβαιο ότι η απόκτηση της ζητούμενης γνώσης θα είναι πιο εύκολη, εφόσον το παιδί θα συμμετέχει στην κατασκευή της γνώσης και θα καθορίζει το ίδιο το μαθησιακό του περιβάλλον.
- **Η δυνατότητα συμμετοχής:** Η τεχνική animation, ιδιαίτερα όταν αυτή περιλαμβάνει δημιουργία με απλά υλικά, οικεία στο παιδί, δημιουργεί μία αίσθηση αμεσότητας και προσβασιμότητας. Η εργασία σε ομάδες μπορεί να κάνει κάθε μαθητή να αισθάνεται ότι μπορεί να προσφέρει στο τελικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι τόσο έντονο και μαγικό που ανταμείβει με τον καλύτερο τρόπο την προσπάθειά του. Έτσι εξασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των μαθητών ανεξάρτητα από τα ατομικά, τα μαθησιακά, τα κοινωνικά, ή τα πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά.
- **Η ελκυστικότητα:** Η εικόνα και ο ήχος είναι δύο στοιχεία που κάνουν τη μαθησιακή διαδικασία πιο πλούσια και πιο παραστατική. Όταν τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να παρέμβουν σε αυτή την εικόνα εμπυχώνοντάς την το όφελος είναι διπλό. Από την μια πλευρά κινητοποιούν με αυτό τον τρόπο γνωστικά συστήματα τα οποία θέτουν στην υπηρεσία της απόκτησης της γνώσης, ακολουθώντας υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές διαδικασίες και από την άλλη πλευρά αναπτύσσουν την φαντασία και την δημιουργικότητά τους μέσα από μια καλλιτεχνική δημιουργία που τους προσελκύει το ενδιαφέρον. Έτσι το ίδιο το περιβάλλον μάθησης αποκτά μια περισσότερο ελκυστική διάσταση και η πρόσβαση στην γνώση γίνεται πιο εύκολη και αποτελεσματική (Laybourne, 1998).
- **Η δυνατότητα μετάδοσης γνωστικών πληροφοριών:** Σε όλα τα στάδια της δημιουργίας της η ταινία animation μπορεί, με την κατάλληλη καθοδήγηση της ομάδας από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει επιλέξει πριν το ξεκίνημα της διαδικασίας τους γνωστικούς στόχους στους οποίους επιθυμεί να δώσει βαρύτητα, να παρέχει γνωστικές πληροφορίες. Κατά την δημιουργία και την ανάγνωση του σεναρίου μπορεί να δοθεί έμφαση στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών με νέες λέξεις αλλά και αναφορές σε γνωστά λογοτεχνικά κείμενα, ιστορία και μύθους. Κατά την δημιουργία των σκηνικών της ταινίας μπορούν να δοθούν πληροφορίες για το περιβάλλον, τις εποχές, τα ζώα, τα φυτά και τα φυσικά φαινόμενα, κατά την διαδικασία της κινηματογραφικής φωτογράφισης ή της προσθήκης ήχου να δοθούν πληροφορίες για το φως και τους ήχους κ.λπ. ανάλογα πάντα με την θεματική της ταινίας (Halas, & Manvel, 1969, Laybourne, 1998).

- **Η δυνατότητα της ενοποίησης εκπαιδευτικών πρακτικών:** Η δημιουργία ταινιών animation με τα παιδιά προσφέρεται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία ως εργαλείο επανάληψης, ανατροφοδότησης αλλά και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών πρακτικών και των θεμάτων που αναπτύχθηκαν σε μία μαθησιακή ενότητα. Έτσι η δημιουργία μπορεί να περιλαμβάνει κομμάτια της διαδικασίας που προηγήθηκε, όπως προφορικές πληροφορίες, εικόνες, αριθμούς, γράμματα, βοηθώντας τον μαθητή να ενοποιήσει τα κομμάτια της γνώσης με την οποία ήρθε σε επαφή το προηγούμενο διάστημα και να τα μεταφέρει σε εικονιστικό επίπεδο (Halas, & Manvel, 1969, Laybourne, 1998).

Η έρευνα

Για τη συγκεκριμένη έρευνα επιλέχθηκε η χρήση του ημι-πειραματικού σχεδιασμού, ως η καταλληλότερη ερευνητική προσέγγιση. Η επιλογή αυτής της μεθοδολογικής στρατηγικής έγινε με γνώμονα τα χαρακτηριστικά αυτής της ερευνητικής τεχνικής, που την καθιστούν την καλύτερη επιλογή προκειμένου να διερευνηθούν τα οφέλη της εφαρμογής ενός καινοτόμου προγράμματος, το οποίο συνδέεται με την καθημερινή πρακτική του σχολείου και δεν έχει ξαναεφαρμοστεί σε αυτό. Στην παρούσα έρευνα το πρόγραμμα εφαρμόστηκε στην σχολική ομάδα ενός νηπιαγωγείου κατά την διάρκεια μιας ολόκληρης σχολικής χρονιάς. Το γεγονός αυτό απέκλειε εξ αρχής την ιδέα του τυχαίου ορισμού του δείγματος. Για την διερεύνηση των υποθέσεων δημιουργήθηκαν δύο ομάδες, μία πειραματική ομάδα και μία ομάδα ελέγχου.

Ο μόνος τρόπος να μετρηθούν τα τυχόν πλεονεκτήματα της παρέμβασης που έγινε στην πειραματική ομάδα ήταν ο ημι-πειραματικός σχεδιασμός. Προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι αδιαχώριστες μεταβλητές να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα, εξασφαλίστηκε εξ αρχής η ισοδυναμία των ομάδων (φύλλο, ηλικία), ο σωστός χρόνος διεξαγωγής των τεστ, η αριθμητική σταθερότητα του πληθυσμού και στις δύο φάσεις των μετρήσεων, καθώς και η παρέμβαση μόνο στην πειραματική ομάδα (παραγωγή ταινίας animation).

Ερευνητικές υποθέσεις

1. Η διαδικασία δημιουργίας ταινιών animation από παιδιά του νηπιαγωγείου είναι μία αποτελεσματική μέθοδος **για την επίτευξη συγκεκριμένων γνωστικών στόχων.**
2. Η διαδικασία δημιουργίας ταινιών animation από παιδιά του νηπιαγωγείου είναι **πιο αποτελεσματική από τις κλασσικές μεθόδους διδασκαλίας σε επίπεδο απόκτησης γνώσεων.**

Οι συμμετέχοντες

Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν 42 μαθητές νηπιαγωγείου εκ των οποίων 22 αγόρια και 20 κορίτσια. Η επιλογή του δείγματος ήταν συμπτωματική. Οι μαθητές προέρχονταν από τα δύο τμήματα ενός Νηπιαγωγείου των Ιωαννίνων. Το δείγμα χωρίστηκε σε δύο ομάδες, την πειραματική ομάδα (τμήμα 1) και την ομάδα ελέγχου (τμήμα 2), καθεμιά από τις οποίες περιλάμβανε 21 μαθητές. Αναλυτικότερα, καθεμιά από τις δύο ομάδες περιλάμβανε 21 μαθητές του Νηπιαγωγείου (εκ των οποίων 11 αγόρια και 10 κορίτσια). Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας διδάχθηκαν τις πέντε βασικές ιστορικές περιόδους τόσο με την παρακολούθηση εκπαιδευτικών ταινιών animation όσο και μέσα από την δημιουργία μίας ταινίας animation. Οι μαθητές της ομάδας ελέγχου διδάχθηκαν τα ίδια θέματα με παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας (δασκαλοκεντρική – μετωπική διδασκαλία) και με την χρήση στατικών εικόνων και βιβλίων.

Ο εκπαιδευτικός σκοπός της δημιουργίας της ταινίας, ο οποίος τέθηκε πριν την έναρξη του προγράμματος, ήταν να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με την ζωή των ανθρώπων σε πέντε βασικές χρονικές περιόδους: την προϊστορική περίοδο, την αρχαία εποχή, την εποχή της γέννησης του Χριστού, την περίοδο της επανάστασης του 1821, την περίοδο του πολέμου του 1940, και το σήμερα, διαμέσου πηγών. Επιμέρους εκπαιδευτικοί στόχοι οι οποίοι έπρεπε να επιτευχθούν ήταν, να κατακτήσουν την έννοια της συνέχειας και της αλλαγής στο χρόνο, να

ανακαλύψουν στοιχεία προσδιορισμού της κάθε ιστορικής περιόδου, να μπου οι μαθητές στην διαδικασία να συγκρίνουν το δικό τους τρόπο ζωής με τον τρόπο ζωής των ανθρώπων σε άλλες εποχές, να ανακαλύψουν ομοιότητες και διαφορές, να αποκτήσουν μια σαφή εικόνα για τα βασικά σημεία των γεγονότων και της καθημερινότητας σε κάθε ιστορική περίοδο. Προκειμένου να διερευνηθούν οι πρότερες γνώσεις σε αυτό το πεδίο δημιουργήθηκε φύλλο ελέγχου γνώσεων του οποίου οι ερωτήσεις αφορούσαν στην αναγνώριση των ιστορικών περιόδων, στην σειριοθέτησή τους, στην αντιστοίχιση των χαρακτηριστικών αντικειμένων τέχνης, τεχνολογίας, καθημερινότητας, με την χρονική περίοδο στην οποία ανήκουν.

Οι φάσεις της κύριας έρευνας

- Στην πρώτη φάση της έρευνας ελέγχθηκαν οι μαθητές της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου στο επίπεδο των γνώσεών τους σχετικά με τις πέντε ιστορικές περιόδους τις οποίες πραγματεύεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε ως pre-test, το φύλλο ελέγχου γνώσεων.

- Στη δεύτερη φάση της έρευνας δημιουργήθηκε από τα παιδιά η ταινία animation. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη δημιουργία της ταινίας animation είναι σχεδόν όμοια με την διαδικασία που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ταινιών μυθοπλασίας από επαγγελματίες:

1. Προπαραγωγή (Pre – production): περιγραφή της ιστορίας, σενάριο της ταινίας, μετατροπή του γραπτού σεναρίου σε storyboard σε μια απεικόνιση του σεναρίου, δημιουργία σκηνικού, δημιουργία των χαρακτήρων.
2. Παραγωγή (Production): στήσιμο και λήψη των σκηνών.
3. Μεταπαραγωγή (Post – production): δέσιμο των σκηνών μεταξύ τους, εγγραφή και προσθήκη ήχων και μουσικής, συγχρονισμός της εικόνας και του ήχου.
4. Προβολή στο ευρύ κοινό (Publicity).

Οι διαφορές που μπορούμε να εντοπίσουμε ανάμεσα σε μια σχολική διαδικασία παραγωγής ταινίας και στην αντίστοιχη επαγγελματική σχετίζονται κυρίως με τον χώρο παραγωγής και τις υποδομές του, με τους συνεργάτες, οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες και κυρίως με τους εκπαιδευτικούς στόχους της παραγωγής στους οποίους προσαρμόζεται ολόκληρη η διαδικασία.

- Στην τρίτη φάση της έρευνας πραγματοποιήθηκε ο μεταέλεγχος (post-test) για να διαπιστωθούν τυχόν αλλαγές στις επιδόσεις των μαθητών μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής της ταινίας, (στους μαθητές της πειραματικής ομάδας) και την προσέγγιση του θέματος με παραδοσιακές μαθησιακές διαδικασίες (στην ομάδα ελέγχου).

Αποτελέσματα

Σύγκριση της συνολικής επίδοσης των μαθητών της πειραματικής ομάδας στο τεστ ελέγχου γνώσεων, πριν και μετά την πειραματική διαδικασία.

Κοιτώντας τα αποτελέσματα της πειραματικής ομάδας (Πίνακας 1), βλέπουμε ότι η μέση βαθμολογία στο πρώτο τεστ είναι σχετικά χαμηλή: 13,43/36 και μάλιστα χαμηλότερη από της ομάδας ελέγχου (17,38/36) (διάγραμμα 1). Ωστόσο υπάρχει αρκετά μεγάλη αύξηση επιδόσεων στο δεύτερο τεστ στο οποίο συγκεντρώνουν 32,29/36. Η διαφορά από το πρώτο στο δεύτερο φτάνει τις 18,857/36 μονάδες.

Πίνακας 1: Σύγκριση μέσων όρων και τυπικές αποκλίσεις της συνολικής επίδοσης των μαθητών της πειραματικής ομάδας στο τεστ ελέγχου γνώσεων, πριν και μετά την πειραματική διαδικασία.

Ερωτήσεις γνώσεων Πειραματική Ομάδα	Τεστ	Επιδόσεις						
		Μέσοι όροι επιδόσεων PRIN	Μέσοι όροι επιδόσεων META	Μέσοι όροι Διαφοράς επιδόσεων				
		x	s	X	S	x	s	T

Σκορ Τεστ1 - Σκορ Τεστ2 13,43 3,544 32,29 2,369 -18,857 2,726 -31,705

q1a - q1b	2,05	1,244	5,90	0,436	-3,857	1,236	-14,297
q2a - q2b	2,86	1,352	5,33	0,658	-2,476	1,030	-11,012
q3a - q3b	2,00	0,632	5,48	0,602	-3,476	0,512	-31,127
q4a - q4b	2,48	0,750	5,19	0,680	-2,714	0,717	-17,345
q5a - q5b	2,00	0,949	5,05	0,669	-3,048	1,117	-12,503
q6a - q6b	2,05	0,921	5,33	0,658	-3,286	1,347	-11,179

Στον πίνακα 1 φαίνεται καθαρά ότι η βελτίωση που αναφέρθηκε και στις επιμέρους ερωτήσεις είναι μεγάλη. Η μεγαλύτερη διαφορά από το πρώτο στο δεύτερο τεστ σημειώνεται στην πρώτη ερώτηση q1. Γραμμή του χρόνου, και είναι σχεδόν 4/6 μονάδες, καθώς αρχικά συγκέντρωναν 2,05/6 και ύστερα 5,90/6 – δηλαδή όλοι οι μαθητές σχεδόν άριστα. Παρατηρείται όμως ότι παρόμοια βελτίωση υπάρχει και σε άλλες ερωτήσεις, όπως στην q3. Που μπαίνει η περίοδος και την q6. Που ταιριάζουν τα αντικείμενα, όπου η διαφορά μεταξύ των τεστ είναι 3,476/6 και 3,286/6 μονάδες αντίστοιχα (Πίνακας 1).

Σύγκριση συνολικής επίδοσης των μαθητών της πειραματικής ομάδας και των μαθητών της ομάδας ελέγχου στο τεστ ελέγχου γνώσεων, πριν και μετά την πειραματική διαδικασία

Και οι δύο ομάδες παρουσιάζουν βελτίωση στα αποτελέσματά τους, αλλά πιο αναλυτικά βλέπουμε ότι: Η ομάδα ελέγχου, είχε στο πρώτο τεστ συνολική μέση βαθμολογία 17,38/ 36 ενώ στο δεύτερο 25,19/36, υπάρχει δηλαδή μία διαφορά 7,81 μονάδων στη μέση τιμή που φαίνεται μεγάλη Όπως παρατηρήθηκε, η ομάδα ελέγχου είχε καλύτερη βαθμολογία (17,38/36) στο πρώτο τεστ από την πειραματική ομάδα (13,43/36). Στο δεύτερο τεστ ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική ανατροπή, καθώς η βαθμολογία της πειραματικής ομάδας είναι πολύ καλύτερη (32,29/36) από αυτή της ομάδας ελέγχου (25,19/36). Επομένως ενώ η πειραματική ομάδα ξεκίνησε με λιγότερες γνώσεις από την ομάδα ελέγχου, όπως φαίνεται από το πρώτο τεστ, τελικά πέρασε μπροστά και έδειξε ότι έμαθε περισσότερα πράγματα καθώς τα αποτελέσματα στο δεύτερο τεστ είναι εμφανώς καλύτερα και μάλιστα η διαφορά στη βαθμολογία μεταξύ τους φτάνει τις 7,1 μονάδες (Διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1. Μέσοι όροι της συνολικής επίδοσης των μαθητών των δύο ομάδων στο τεστ ελέγχου γνώσεων, πριν και μετά την πειραματική διαδικασία

Συνοψίζοντας:

1. Τόσο η ομάδα ελέγχου όσο και η πειραματική, παρουσίασαν βελτίωση στα αποτελέσματά τους από το ένα τεστ στο άλλο, αλλά η δεύτερη (πειραματική) είχε

πολύ πιο έντονη βελτίωση και στη συνολική βαθμολογία αλλά και στις επιμέρους ερωτήσεις.

2. Επίσης, στη σύγκριση των δύο ομάδων μεταξύ τους, είναι εμφανές ότι η πειραματική ομάδα έδειξε σαφώς μεγαλύτερη βελτίωση και καλύτερη τελική βαθμολογία, με στατιστικά σημαντική διαφορά από την ομάδα ελέγχου σε όλα τα επίπεδα και όλες τις ερωτήσεις του τεστ γνώσεων των χρονικών περιόδων.

Συμπεράσματα

Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η διερεύνηση της συμβολής του animation στην μαθησιακή διαδικασία του Νηπιαγωγείου μέσα από την παραγωγή μιας ταινίας animation. Προκειμένου να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα αυτής της παιδαγωγικής διαδικασίας διενεργήθηκε συγκριτική μελέτη ανάμεσα στην παιδαγωγική προσέγγιση της εκμάθησης των ιστορικών περιόδων μέσω της παραγωγής ταινίας animation και στην παραδοσιακή προσέγγιση.

Τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν από την οπτική ανάλυση των γραφημάτων που δημιουργήθηκαν από τα δεδομένα, τα οποία συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των μαθητών της πειραματικής ομάδας στο τεστ ελέγχου γνώσεων (pre-test, post-test), η 1^η ερευνητική υπόθεση, ότι δηλαδή η διαδικασία δημιουργίας ταινιών animation από παιδιά του νηπιαγωγείου είναι μία αποτελεσματική μέθοδος για την επίτευξη συγκεκριμένων γνωστικών στόχων επιβεβαιώνεται μέσα από την ανάλυση των δεδομένων.

Με την δημιουργία της ταινίας animation επιτεύχθηκαν οι πολύ σημαντικοί γνωστικοί στόχοι της αποσαφήνισης των χρονικών εννοιών και της αντίληψης της χρονικής ακολουθίας, οι οποίοι θεωρούνται απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση των κινήτρων των παιδιών και του ενδιαφέροντός τους για την ενασχόληση με τα ιστορικά γεγονότα της τοπικής, εθνικής ή της ευρύτερης εμβέλειας (Οικονομίδης, 2009). Η πρόοδος που σημείωσαν οι μαθητές της πειραματικής ομάδας, μετά την δημιουργία της ταινίας, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μία καλλιτεχνική δραστηριότητα, στην οποία τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα ίδια την γνώση, όπως την αντιλαμβάνονται και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, αποτελεί μία δραστηριότητα η οποία έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στις δραστηριότητες εποικοδομιστικού τύπου. Τα χαρακτηριστικά αυτής της δραστηριότητας, όπως είναι η *θετική στάση του παιδιού απέναντί της, η διαδικασία οργάνωσης των γνώσεων που απαιτείται και η απόκτηση στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων κατά την διάρκεια της διαδικασίας*, αποτελούν σύμφωνα με τον Bruner καθοριστικούς παράγοντες ενεργητικής μάθησης (Μπασέτας, 2002, Ράπτης & Ράπτη, 2013). Επίσης, η μεγάλη διαφορά των σωστών απαντήσεων στο δεύτερο τεστ σε σχέση με το πρώτο τεστ μας παραπέμπει στην θεωρία του Mayer ο οποίος υποστήριξε ότι η γνώση προσλαμβάνεται και επεξεργάζεται από τον μαθητή δια μέσου δύο γνωστικών οδών: της οπτικοεικαστικής και της ακουστικής – λεκτικής οδού (Mayer, 2002). Η δημιουργία μιας ταινίας animation από τη μια μεριά κινητοποιεί την οπτική και εικαστική γνωστική λειτουργία (σενάριο, διάλογοι και δημιουργία χαρακτήρων), ενώ από την άλλη μεριά κινητοποιεί την ακουστική αλλά και την λεκτική γνωστική διαδικασία (ήχοι, φωνές και λόγια των χαρακτήρων). Επίσης μέσα από την επιτυχία των απαντήσεων των μαθητών στο δεύτερο τεστ, επαληθεύονται έρευνες που έδειξαν ότι η κινούμενη εικόνα είτε αυτή χρησιμοποιείται σαν οπτικοακουστικό βοήθημα, είτε δημιουργείται από τους μαθητές σε μια διαδικασία ανατροφοδότησης, οδηγεί ευκολότερα στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και στη διατήρηση της γνώσης, αφού εντάσσεται στο πλαίσιο της συνδυαστικής μάθησης, το οποίο αποδέχεται την αναγκαιότητα διεύρυνσης των γνωστικών εργαλείων ώστε η γνώση να τοποθετείται και να μαθαίνεται σε αυθεντικά περιβάλλοντα (Salomon, 1993). Ακόμη επαληθεύονται έρευνες που έδειξαν ότι στην πρόσληψη της γνώσης μέσω της διαδικασίας του animation εμπλέκονται τρεις σημαντικές γνωστικές διαδικασίες οι οποίες δεν

εμπλέκονται απαραίτητα στις παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους και αυτές είναι, η επιλογή, η οργάνωση και η ανάμειξη (Barak, et al., 2011).

Περνώντας σε δεύτερη φάση σε μια σύγκριση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις απαντήσεις των μαθητών στο φύλλο ελέγχου γνώσεων επιβεβαιώνεται η δεύτερη ερευνητική υπόθεση ότι δηλαδή η διαδικασία δημιουργίας ταινιών animation από παιδιά του νηπιαγωγείου είναι πιο αποτελεσματική από τις κλασσικές μεθόδους διδασκαλίας σε επίπεδο απόκτησης γνώσεων. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι ενώ η πειραματική ομάδα ξεκίνησε με λιγότερες γνώσεις από ό,τι η ομάδα ελέγχου, όπως φαίνεται από το πρώτο τεστ, ύστερα από την παρέμβαση (δημιουργία ταινίας) αύξησε εμφανώς τις γνώσεις της, καθώς τα αποτελέσματα στο δεύτερο τεστ είναι εμφανώς καλύτερα και μάλιστα η διαφορά στη βαθμολογία μεταξύ τους φτάνει τις 7,1 μονάδες. Τα αποτελέσματα της έρευνας έρχονται να συμπληρώσουν αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών όπως οι έρευνες του Lowe σε διάφορα μαθησιακά πεδία, με τις οποίες αποδείκνυε ότι βασικό ρόλο για την κατανόηση του μαθησιακού αντικειμένου έπαιζε η αλληλεπίδραση με τα δρώμενα στην οθόνη, αλληλεπίδραση που είναι πιο εύκολο να επιτευχθεί όταν πρόκειται για animation (Lowe, 1999), όπως επίσης ότι το animation είναι πιο αποτελεσματικό από τα στατικά μέσα χάρη στα χαρακτηριστικά της κινούμενης εικόνας, (είτε στην περίπτωση που τα παιδιά είναι θεατές είτε είναι δημιουργοί της), όπως είναι η δομική συνοχή, η χαρακτηριστική εμφάνιση και η δυναμική αλλαγή. Εκτός από την ευκολότερη προσέγγιση της γνώσης η κινούμενη εικόνα χάρη στα δυναμικά χαρακτηριστικά που διαθέτει αποδείχτηκε πιο αποτελεσματική από τα στατικά μέσα και στη διατήρησή της (Lowe, 2003). Επίσης, επαληθεύονται έρευνες που έδειξαν ότι η χρήση animation μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όχι μόνο σαν παρέμβαση σε κάθε πλευρά της διδασκαλίας αλλά και σαν βασικό εργαλείο, εξαιτίας της ικανότητας του να προκαλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όλων των μαθητών (Sulaiman, 2011).

Αναφορές

- Barak, M., Ashkar, T., Dori, Y.J. (2011). Learning Science via Animated Movies: Its Effect on Students Thinking and Motivation. *Computers & Education*, 56(3), 839-846.
- Fleming, D. (1993). *Media teaching*, Great Britain: Blackwell publishers.
- Halas, J. & Manvel, R. (1969). *The technique of film animation*, London and New York: Focal Press
- Laybourne, K. (1998). *The Animation Book*, New York: Three Rivers Press .
- Lowe, R., K. (1999). Extracting information from an animation during complex visual learning. *European Journal of Psychology of Education*, 14, 225-244.
- Lowe, R., K. (2003) Animation and learning: selective processing of information in dynamic graphics. *Learning and Instruction*, 13, 157-176.
- Mayer, R.E. (2002). Cognitive Theory and the Design of Multimedia Instruction: An Example of the Two-Way Street between Cognition and Instruction. *New Directions for Teaching & Learning*, 89, 55-71.
- Salomon, G. (1993). *Distributed Cognitions Psychological and Educational Considerations*. Israel: University of Haifa.
- Sulaiman, T. (2011). An Analysis of Teaching Styles in Primary and Secondary School Teachers based on the Theory of Multiple Intelligences. *Journal of Social Sciences*, 7 (3), 428-435.
- Walker, D. & Soltis, J. (1997). *Curriculum and aims*, New York and London: Columbia University, Teachers College .
- Αλαχιώτης, Σ. (2002). Για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. *Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων*, 7, 7-12
- Κούρτης, Ε., Σιδηροπούλου, Χ., Τσίγκρα Μ. (2009). Αφιέρωμα: Παιδική Ηλικία και Κινηματογράφος. *Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού*, 9, 9-15.
- Μπασέτας, Κ. (2002). *Ψυχολογία της Μάθησης*, Αθήνα: Ατραπός.
- Ντολιοπούλου, Ε., (2002). *Σύγχρονα προγράμματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας*. Αθήνα. Τυπωθήτω – Δαρδανός.
- Οικονομίδης, Β. (2009). Οι κοινωνικές σπουδές στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών για το Νηπιαγωγείο Στο: Παιδαγωγική Εταιρία(επιμ.), *1Γ διεθνές συνέδριο, Αναλυτικά προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια, Ελληνική πραγματικότητα και διεθνής εμπειρία*, 1,707-715.